

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ФОНДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ КАЗАХСТАНА В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ

Рашида Харипова

Директор

Центральный государственный музей Республики Казахстан

Электронная почта: Rashida-75@mail.ru

Алматы, Казахстан

***Аннотация:** В статье рассматривается история пополнения фондов Центрального Государственного музея Республики Казахстан (далее – Центральный музей) предметами, являющимися первоисточниками по истории и культуре Казахстана в период независимости. Особое внимание уделено фондам и фондовой деятельности Центрального музея в период независимости, учитывая их историко-культурную, художественную и научную ценность. В ходе исследования фонды музея представлены как важная источниковая база для научного изучения истории и культуры общества и государства. На основе анализа формирования фондовых коллекций музея определена значимость научно-фондовой работы как основополагающего направления всей музейной деятельности. Основным методом исследования, использованным при написании статьи, выступил анализ полученных результатов. Рассматриваются ключевые этапы фондовой деятельности, ее основные направления и структура, включая внедрение инновационных подходов и современных технологий.*

***Ключевые слова:** Казахстан, Центральный музей, независимость, научно-фондовая деятельность, комплектование фондов, источники, экспедиция, цифровизация.*

MAIN STAGES IN THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND COLLECTION ACTIVITIES OF THE CENTRAL MUSEUM OF KAZAKHSTAN IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE

Rashida Kharipova

Director

Central State Museum of the Republic of Kazakhstan

E-mail: Rashida-75@mail.ru

Almaty, Kazakhstan

Annotation: *The article deals with the history of replenishment of the funds of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan (hereinafter - the Central Museum) with items that are primary sources of the history and culture of Kazakhstan in the period of independence. Special attention is paid to the funds and fund activity of the Central Museum during the period of independence, considering their historical, cultural, artistic, and scientific value. In the course of the study, the funds of the museum are presented as an important source base for scientific study of the history and culture of society and the state. Based on the analysis of the formation of the museum's collections, the significance of the scientific and collection work as a fundamental direction of all museum activities is determined. The main research method used in writing the article was analyzing the obtained results. The key stages of fund activity, its main directions, and structure, including the introduction of innovative approaches and modern technologies are considered.*

Keywords: *Kazakhstan, Central Museum, independence, scientific-fond activity, acquisition of funds, sources, expedition, digitalization.*

MUSTAQILLIK YILLARIDA QOZOG‘ISTON MARKAZIY MUZEYINING ILMIY-JAMG‘ARMA FAOLIYATINI RIVOJLANISHNING ASOSIY BOSQICHLARI

Rashida Xaripova

Direktor

Qozog‘iston Respublikasi Markaziy davlat muzeyi

E-mail: Rashida-75@mail.ru

Olmaota, Qozog‘iston

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Qozog‘iston Respublikasi Markaziy davlat muzeyi (keyingi o‘rinlarda Markaziy muzey) fondlarining mustaqillik davrida Qozog‘iston tarixi va madaniyatiga oid asosiy manbalar bo‘lgan ashyolar bilan to‘ldirilishi tarixi ko‘rib chiqiladi. Mustaqillik davrida Markaziy muzey fondlari va kolleksiya faoliyatiga ularning tarixiy-madaniy, badiiy va ilmiy qiymatini hisobga olgan holda alohida e‘tibor qaratilmoqda. Tadqiqot jarayonida muzey kolleksiyalari jamiyat va davlat tarixi va madaniyatini ilmiy o‘rganishda muhim manba asos sifatida taqdim etiladi. Muzey kolleksiyalarining shakllanishini tahlil qilish asosida ilmiy va kolleksiya ishining barcha muzey faoliyatining fundamental*

yo‘nalishi sifatidagi ahamiyati aniqlanadi. Maqolani yozishda foydalanilgan asosiy tadqiqot usuli olingan natijalarni tahlil qilish edi. Jamg‘arma faoliyatining asosiy bosqichlari, uning asosiy yo‘nalishlari va tuzilmasi, jumladan, innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: *Qozog‘iston, Markaziy muzey, mustaqillik, ilmiy va kolleksiya faoliyati, mablag‘larni o‘zlashtirish, manbalar, ekspeditsiya, raqamlashtirish.*

ВВЕДЕНИЕ

Формирование музейного фонда является одним из ключевых аспектов работы музея. Чем более разнообразен и богат фонд, тем больше возможностей открывается для научных исследований, организации выставок и культурно-образовательной деятельности. Основной задачей музейных сотрудников является создание оптимальных условий для сохранения, изучения и использования музейных предметов, а также проведение исследований в области материальной и духовной культуры. Благодаря своим фондам музеи способны соединять прошлое с настоящим, передавая культурное наследие от поколения в поколение.

Музейные коллекции представляют собой ценнейший источник информации, который отражает не только характеристики отдельных экспонатов, но и контекст исторического периода их существования. Поэтому работа по изучению и изданию научных каталогов, монографий и альбомов о музейных предметах предоставляет музейным работникам и учёным – историкам, этнографам и другим исследователям - возможность не только ознакомиться с достоверными источниками, но и проводить сопоставления с аналогами из других культур и регионов, а также углублять понимание их исторической и культурной значимости.

Цифровизация и создание единой базы данных музейных фондов значительно упростили бы работу сотрудников, занимающихся учетом и хранением коллекций. В фондах музеев содержится информация, сопоставимая по ценности с архивными данными. Электронная база данных

облегчила бы создание научных каталогов, организацию онлайн-выставок и т.д.

Центральный музей Казахстана играет решающую роль в сохранении исторического и культурного наследия страны. С момента обретения независимости Казахстана в 1991 году музей претерпел значительные изменения, отражающие преобразования, происходившие в стране. Эти изменения касались как организационной структуры, так и обновлений, в которых акцент был сделан на национальную идентичность.

Основной целью настоящей работы является анализ этапов развития Центрального музея в период независимости, изучение изменений в его коллекциях, а также социальных, культурных и других факторов в музейной практике. В статье рассматриваются ключевые моменты в развитии музея, роль новых технологий и т.д.

ОБСУЖДЕНИЕ

Один из крупнейших музеев Центральноазиатского региона исторического профиля - Центральный музей, ныне расположенный в бывшей столице республики г. Алматы, существует уже более чем 190 лет.

История формирования Центрального музея¹ тесно связано Оренбургским Неплюевским военным училищем, открытым в 1825 году. Училище играло важную роль в культурной жизни Оренбургского края XIX — начала XX века. Это учебное заведение упоминается во всех дореволюционных сочинениях об Оренбурге (К. А. Белавин, Ф. И. Лобысевич, П. Д. Райский, П. Н. Столпянский, В. М. Черемшанский и др.). Различные моменты его истории отражены в работах А. В. Васильева, П. В. Митурича, С. Н. Севастьянова, П. Л. Юдина².

Этапы формирования Центрального музея музеисты определяют различно. Так, А.Е. Кайназарова полагает, что начальный период становления Музея начинается с 1831 года и заканчивается 1925-м, когда

завершилось административно-территориальное размежевание Казахстана с Средней Азией и Россией, что определило географические и отраслевые факторы развития музейного дела³.

Н. Алимбай⁴, А.Ш. Ермакбаевой с коллегами⁵ и другие исследователи, первый исторический этап становления Музея именуют «оренбургским» (1831-1929). В качестве аргументации эти авторы отмечают, что, во-первых, до середины 20-х гг. прошлого столетия Оренбургская губерния была частью «киргизских [казахских] степей», а во-вторых, в 1929 году состоялся переезд Центрального краевого музея в Алматы⁶.

А.К. Сатубалдин⁷ придерживается иного мнения, предлагая выделять три хронологических периода: 1) дореволюционный период – 1828 (1831) – 1915 годы; 2) советский период – 1920–1990 годы; 3) современный период – 1991 год – настоящее время.

По мнению автора, эволюцию Центрального музея целесообразно разделить на три основных этапа, учитывая, прежде всего, политические и историко-культурные факторы, а не географические:

I этап – дореволюционный (1830-1916 гг.) - образование и развитие Оренбургского кадетского музея при Неплюевском военном училище;

II этап – советский (1917-1990 гг.) период – образование и развитие собственно Центрального музея Казахстана республиканского значения (1921);

III этап – современный период (постсоветский) (1991 год по настоящее время).

Таким образом, история формирования фондов Центрального музея – это сложный процесс, тесно связанный с культурными и социальными изменениями в стране. Введение новых технологий, особенно цифровизации, становится важным этапом в развитии музея, позволяя не только улучшить условия хранения, но и обеспечить доступность коллекций для широкой

аудитории, однако остаётся необходимость дальнейшего изучения этапов комплектования фондов и влияния внешних факторов на их развитие.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В первые годы независимости Центральный музей столкнулся с рядом вызовов: недостаток финансирования и необходимость переосмысления своей роли в обществе. Однако этот период стал временем активного поиска новых форм работы, систематизации фондов атрибуции коллекций. Особое внимание уделялось сбору материалов, отражающих историю и культуру казахского народа и других народов страны.

В 1994-1995 гг. проведена инвентаризация музейных фондов, сверка наличия предметов с архивными сведениями. Одним из крупнейших поступлений стали материалы Центрально-Казахстанской археологической экспедиции 1972-1997 гг., под руководством к.и.н., Курманкулова Ж.К., переданные в 1997 году (около 1128 единиц хранения).

В 1999-2004 г. музей начитывал 217 503 единиц хранения, при этом в указанный период в музей поступило 103 703 предмета. В отчетах отмечается парализация закупок из-за нехватки финансовых средств, что ограничивало возможности сохранения культурных ценностей⁸.

С начала 2000-х годов начался консолидация научно-фондовой деятельности. Музей стал сотрудничать с международными организациями, разрабатывая выставочные проекты для популяризации казахской культуры и истории.

После 2005 года стали восстанавливаться возможности для закупок предметов музейного значения и участия сотрудников Центрального музея в этнографических и археологических экспедициях. Фонды пополнились материалами XXVIII Всемирной Зимней Универсиады (г. Алматы), Федерации бильярдного спорта Казахстана, «ЭКСПО – 2017», комплексами писателей Казахстана и другим. Уникальными поступлениями стали

палеоантропологические материалы из Центрального Казахстана VII-VI вв. до н.э. и экспонаты могильника Актерек.

В 2023 году выставка «Наследие нации – основа духовности»⁹ представила экспонаты, конфискованные у антикварной ОПГ, включая предметы ювелирного искусства Карла Фаберже и редкие книги. Фонды музея пополнились на 360 единиц хранения, включая 100 картин известных художников и другие. Среди них, Коран на арабском языке XVII-XVIII вв. в форме рулона. В нем 114 сур, имеющих названия, написанные красными чернилами. Рукописный молитвенник (4,2 на 2,5 см), состоящий из 247 страниц. Уникальная книга датирована концом XIX в., она начинается с Калимы, а завершается рядом сур Священного Корана. Данный молитвенник размещён в резной коробке из дерева.

Постоянная инвентаризация предметов музейной ценности способствует своевременному выявлению нуждающихся в реставрации единиц и повышению ответственности сотрудников. С 1833 года фонды музея значительно расширились, к 2004 г. насчитывалось 217503 предмета, а в настоящее время - более 273 тысяч единиц хранения¹⁰.

Таблица 1. Основные показатели научно-фондовой деятельности
Центрального музея

Показатель	1 993	2 018	20 19	2 022	2 023
Общий фонд, ед.хр	1 82582	2 67398	26 9329	2 71974	2 73387
Поступило за год	6 618	9 12	19 31	1 316	1 413
Отреставрировано, ед.	3 20	3 92	67 0	6 27	5 96

Оцифровано, всего		4	45	4	6
ед.хр.		2744	302	8860	0403
3D		8	20		4
		20	0		3

Таблица 2. Показатели деятельности музея на современном этапе

Показатели	2018	2019	2022	2023
Посещений, чел	31765	30016	37662	49234
Экскурсий	736	462	930	468
Лекций	70	60	60	50
Общий фонд, ед.хр	67398	69329	71974	73387
Основной фонд	15968	16127	18215	19183
Научно-вспомогательный фонд	0167	1939	2469	2914
Временный фонд	263	263	290	290
Интерактивно-экспериментальный фонд (с 2023 г)				9
Поступило за год	13	936	316	207
в основной фонд	3	1	1	8

	21	35	262	67
	5	1	5	2
в научно-вспомогательный фонд	91	801	4	48
			1	
во временный фонд	1		290	
	3	4	2	3
Составлено карточек	66	86	95	25
	3	6	6	5
Отреставрировано, ед.	92	23	27	96
	4	4	4	6
Оцифровано, всего фонда ед.	2744	5302	8860	0403
	1	2	4	1
Оцифровано за год, ед.	550	558	856	1 543

В 1997 г. Центральный музей первым в Центральной Азии попытался объединить центрально-азиатские музеи в рамках проекта «Сеть Наследия» ЮНЕСКО. Разработано программное обеспечение электронного каталога «Музеолог», который охватил несколько тысяч экспонатов, однако уже устарел. Актуальной задачей для Центрального музея остается создание единой музейной базы данных для активизации выставочной и исследовательской деятельности.

История формирования музейного фонда связана с научным исследованием культурных ценностей, что требует оптимальных условий для ведения музейной документации, постоянного пополнения коллекций и их классификации. Своевременная регистрация, учет и хранение способствуют научному изучению и популяризации коллекций¹¹.

Центральный музей продолжает развиваться, расширяя экспозиционные фонды, проводя научные исследования и внедряя

информационно-цифровые технологии в музейной практике. Вопросы научно-экспозиционной демонстрации актуализируются, требуя поиска новых способов презентации коллекций.

Научно-фондовая деятельность Центрального музея в период независимости прошла ключевые этапы, укрепив его роль как культурного института. Музей стал центром научных исследований и образовательных инициатив, подчеркивая свою значимость для общества.

ВЫВОДЫ

Научно-фондовая деятельность Центрального музея в период независимости прошла через несколько ключевых этапов, что позволило музею укрепить свои позиции как важнейшего культурного и научного центра страны. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

1. **Систематизация и реструктуризация фондов:** В первые годы независимости музей сосредоточился на инвентаризации и классификации своих коллекций, что обеспечило их сохранность и удобство научного исследования. Установление материальной ответственности сотрудников музея способствовало улучшению контроля над фондами.

2. **Пополнение музейных фондов:** На протяжении всего периода независимости фонды музея активно пополнялись, главным образом, за счет даров. Возобновление финансовых возможностей музея в 2000-е годы позволило активнее приобретать новые экспонаты.

3. **Цифровизация коллекций:** Процесс оцифровки музейных фондов,

начатый в 2012 году, стал важным этапом модернизации музейной деятельности. Несмотря на наличие устаревших технологий, музей успешно создал электронный каталог своих фондов и активно работает над совершенствованием базы данных.

4. **Сотрудничество с международными организациями:**

Организация зарубежных выставок позволила музею расширить взаимодействие с зарубежными музеями, перенять опыт и привлечь международные выставки, способствуя популяризации казахской культуры.

5. Противодействие незаконной торговле культурными

ценностями: Важным достижением стала передача музею изъятых у контрабандистов предметов музейного значения, включая шедевры ювелирного искусства и старинные религиозные книги. Это свидетельствует о значимости музея в охране культурного наследия страны.

6. Развитие научных исследований: Центральный музей стал не только хранилищем артефактов, но и центром научных исследований, образовательных инициатив и разработок в области музейного дела, что подчеркивает его важнейшую роль в изучении истории и культуры Казахстана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, Центральный музей продолжает активно развиваться, совершенствуя свою научно-фондовую и выставочную деятельность, внедряя новые технологии и укрепляя свои позиции в культурной и научной жизни страны. Современные вызовы требуют дальнейшего изучения и совершенствования всех направлений музейной работы, включая использование передовых цифровых технологий и новые формы взаимодействия с аудиторией.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Харипова Р., Джасыбаев Е. Исторические вехи в истории Центрального государственного музея Республики Казахстан // Научно-практический журнал MUSEUM KZ 1(1). - 2023. doi:10.59103/muzkz.2023.01.01.
2. Матвиевская Г.П. Становление Оренбургского Неплюевского военного училища (1825—1832 гг.) // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. - 2016. - № 2(18). - С. 167-186.

3. Кайназарова А. Е. Музейное дело в Казахстане (1831 — 1925 годы): автореф. дис... канд. историч. наук: 07.00.12. - Алматы, 1995. – 26 с.
4. Алимбай Н. Традиционная одежда как основной элемент этнического жизнеобеспечения // Этнографическая коллекция Центрального государственного музея Казахстана. Т. I: Казахская традиционная одежда (Иллюстрированный научный каталог). Алматы: Онер, 2009. С. 10-12.
5. Ермекбаева А. Ш., Алимбай Н. А., Смагулов Б. К. Оренбургский период в истории Центрального государственного музея Республики Казахстан (1831-1929) // Oriental Studies. - 2022. - Т. 15. - № 3. - С. 436-450. doi: 10.22162/2619-0990-2022-60-3-436-450.
6. Алимбай Н., Ермекбаев Ж., Ибраева А. Головной музей страны: краткий экскурс в историческое прошлое и современность // Центральный государственный музей Республики Казахстан. Фотоальбом. - Алматы: Онер, 2009. С. 20-29.
7. Сатубалдин А.К. Музейный мир Казахстана: основные направления деятельности // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. - 2020. - № 52. - С. 120-129.
8. Отчет Центрального государственного музея Республики Казахстан за 1999-2004 гг. – Алматы, 2015. – С. 15.
9. Овчинникова Н. Яйца Фаберже и крошечный молитвенник: выставка конфискованных ценностей открылась в Алматы // Inform buro. 11.09.2023. URL: <https://informburo.kz/stati/yaica-faberze-i-krosecnyi-molitvennik-vystavka-konfiskovannyx-cennostei-otkrylas-v-almaty> (дата обращения: 15.10.2024).
10. В какие музеи стоит сходить в Алматы // Tengri Guide. 15.12.2023. URL: <https://tengrinews.kz/guideviews/v-kakie-muzei-stoit-shodit-v-almaty-513950/> (дата обращения: 03.11.2024).
11. Харипова Р.Е., Мякишева О.А., Темиртон Г. К истории формирования археологической коллекции Центрального Государственного Музея Республики Казахстан (учет, хранение, экспонирование, цифровизация). Сборник материалов научно-практической конференции «Улус Джучи: история, наследие и уроки». 2024, С. 117-130.